

Хмельник С.И.

Вариационный принцип и необъясненные эффекты в электродинамических системах

Доклад, прочитанный в Доме ученых Хайфы.

Вестник Дома ученых Хайфы. Том XX. 2010.

1. Вариационные принципы в физике

Вначале необходимо напомнить некоторые математические термины и факты.

А

$$z = f(x, y)$$

$$z_{\min} = f(x_0, y_0)$$

Рис. А.

На рис. А показана вогнутая функция двух переменных. Есть оптимальная точка, где функция принимает минимальное значение. В задачах проектирования и экономики подобными функциями описывается критерий оптимизации, а сама задача заключается в поиске координаты оптимальной точки (где критерий принимает минимальное значение – неважно какое). Математический метод этого поиска интерпретируется как спуск по указанной поверхности в оптимальную точку: спустились туда, где дальше некуда – значит, нашли оптимальную точку (например, площадь и этажность дома, при которых стоимость строительства минимальна). Бывают (и как правило) многомимимальные (многоэкстремальные) функции критерия. Бывают и многокритериальные задачи (например, критерий стоимости кап. вложений и стоимости эксплуатации). Критериальная функция может иметь и более сложный вид, когда в оптимальной седловой точке функция достигает минимума по одной переменной и максимума по другой переменной – см. рис. В. В этом случае говорят о точке экстремума и об оптимальном значении функции. И здесь можно организовать спуск-подъем таким образом, чтобы попасть в оптимальную точку.

В

$$z = f(x, y)$$
$$z_{\min} = f(x_0, y), \quad y = \text{const}$$
$$z_{\max} = f(x, y_0), \quad x = \text{const}$$

Рис. В.

С

Функционал (действие)

$$z(f(t)) = \int_0^T F(f(t)) dt$$

Пределы интегрирования

$$0, T$$

Подынтегральная функция

$$F(f(t))$$

Переменная функция

$$f(t)$$

Минимум функционала

$$z_{\min}(f_0(t)) = \int_0^T F(f_0(t)) dt$$

Экстремаль

$$f_0(t)$$

Уравнение Эйлера

$$\frac{\partial F(f)}{\partial f} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial \left(\frac{df}{dt} \right)} \right) = 0$$

Рис. С.

По осям координат можно откладывать не числа, а функции какой-то переменной (обычно -времени): рядом расположенные функции имеют почти одинаковые графики. Тогда картинка изобразит изменение какого-то числа, зависящего от вида функций. Это число называют функционалом – см. рис. С. Функция, которая доставляет функционалу оптимальное значение, называется экстремалью. И в этом случае можно организовать спуск по функционалу и найти экстремаль. Функционал может иметь несколько оптимальных значений. Среди них есть самое оптимальное – глобальный оптимум. Для его поиска задача становится очень сложной и проектировщику есть, о чем подумать.

Но Тот, Кто проектировал наш мир поступил очень элегантно: придумал критерий качества для движения всего сущего в виде функционала с единственным минимумом. Любой процесс в мире описывается функцией, являющейся экстремалью этого функционала. Когда физики до этого догадались, интеграл называли действием, а минимизацию функционала называли принципом минимума действия. Но как этот минимум достигается – неизвестно. Однако известно, как, зная действие, найти экстремаль. Это чисто математическая задача, которая решается вариационным исчислением, его создатель - Эйлер. Экстремаль определяется уравнением Эйлера. Уравнение Эйлера получается путем некоторого преобразования подинтегрального выражения. Таким образом, зная интеграл действия, можно найти функцию, доставляющую ему минимальное значение. Оказывается, что эти совершенно абстрактные рассуждения имеют вполне определенную физическую интерпретацию: экстремаль является уравнением действительного движения.

С2

Функционал-действие

$$D_1(q) = \int_0^T (K(q) - P(q)) dt$$

$$D_2(q) = \int_0^T (K(q) - P(q) - Q(q)) dt$$

ПИ-1=Лагранжиан $\Lambda(q) = (K(q) - P(q))$

ПИ-2 $H(q) = (K(q) - P(q) - Q(q))$

Переменная функция $q(t)$

Экстремаль Э1 $\frac{\partial \Lambda}{\partial q} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial \Lambda}{\partial (dq/dt)} \right) = 0$

Экстремаль Э1 $\frac{\partial \Lambda}{\partial q} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial \Lambda}{\partial (dq/dt)} \right) - \frac{\partial Q}{\partial q} = 0$

Экстремаль $q_o(t) \Rightarrow D(q)_{\min}$

Рис. С2.

Такой подход известен как лагранжев формализм – универсальный метод вывода физических уравнений из принципа наименьшего действия – см. рис. С2. При этом действие определяется как определенный интеграл от разности кинетической и потенциальной энергий, называемой лагранжианом. Другими словами, действие есть функционал, где подынтегральное выражение – лагранжиан. Энергии и лагранжиан в целом зависят от функций - динамических переменных, которые, в свою очередь, зависят от независимых переменных (пространственных координат и времени). Принцип наименьшего действия утверждает, что экстремали этого функционала являются реальными динамическими переменными (т.е. реализуются в действительности). Лагранжев формализм применим к тем системам, в которых сохраняется постоянной полная энергия (сумма кинетической и потенциальной энергий). Он не отражает тот факт, что в реальных системах полная энергия (сумма кинетической и потенциальной энергий) при движении убывает, переходя в другие виды энергии, например, в тепловую энергию, т. е. происходит диссипация энергии.

Я напомню, что такое принцип минимума действия на примере из механики - см. рис. 1.

Вращающееся тело

Угол поворота	α
Момент силы на валу	M
Момент инерции	J
Уравнение вращения	$M = J\alpha''$
Кинетическая энергия	$E_k = \frac{J\alpha'^2}{2}$
Потенциальная энергия	$E_p = (-M\alpha)$
Подынтегральная функция	

$$F(\alpha) = \left\{ E_k - E_p \right\} = \frac{J\alpha'^2}{2} + M\alpha$$

Принцип минимума действия $\int_0^T F(\alpha) dt \rightarrow \min$

$$\frac{\partial F(\alpha)}{\partial \alpha} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial F(\alpha)}{\partial \alpha'} \right) =$$

Уравнение Эйлера $= M - J\alpha'' = 0$

Рис. 1.

Итак, есть некоторый интеграл, из которого следует уравнение движения. Почему существуют такие интегралы – вопрос философский. Это удивляет многих. Но физики

обнаруживают такие интегралы во многих областях – от механики, до квантовой механики. Сопроводить теорию чего-либо главой о принципе наименьшего действия – результат стремления вывести разнообразные явления природы из одного общего критерия, т.е. стремления найти первопричину всех разнообразных процессов в природе. При этом дифференциальные уравнения движения, найденные БЕЗ знания этого принципа, затем выводятся из этого принципа. Но принцип нужно найти.

Казалось бы, существует полная гармония в этом вопросе. Есть однако такие области, где принцип найти не удавалось. Например, как указывалось, диссипативные системы и электротехника. И мне (как радиолюбителю) это долго не давало покоя. Я, конечно, не первый этим заинтересовался. Попыток в электротехнике было много. Эти поиски понятны, так как отсутствие принципа экстремальности для электрических цепей кажется странным.

Если принцип не был найден – это не означает, что его нет. Пока не найден. У меня такое ощущение, что для всего был установлен (свыше) элегантный принцип. Если такого нет, то мир оказывается разделенным на гармоничную (с принципом) часть и на хаотичную ("беспринципную") часть. Может быть, ключевое качество такого принципа - его прозрачность для нас с вами.

Я предложил функционал (см. рис. С2), в котором подинтегральное выражение H является разностью между кинетической энергией и суммой потенциальной и тепловой энергий [1, 2]. Естественно, в частности, при отсутствии процесса диссипации такое выражение H превращается в лагранжиан.

При построении функционала каждая искомая функция «расщепляется» на две независимые функции и функционал содержит пары таких расщепленных функций. Само выражение H зависит от пар независимых расщепленных функций. Оптимум функционала является седловой точкой, где одна группа расщепленных функций минимизирует функционал, а другая - максимизирует его. Сумма пары оптимальных значений этих расщепленных функций дает искомую функцию. Вариационный принцип в этом случае утверждает, что экстремали этого функционала (определяющие седловую точку) являются реальными динамическими переменными (т.е. реализуются в действительности).

Итак, предлагаемый вариационный принцип позволяет построить для различных физических систем функционал с единственной седловой точкой оптимума. Я предложил также вычислительный метод движения к седловой точке, который позволяет вычислять экстремали этого функционала. Тем самым определяются реальные уравнения движения для данной системы. Таким образом, новый формализм – это не только универсальный метод вывода физических уравнений из некоторого принципа, но и способ вычисления этих уравнений.

В виде вариационного принципа природа дает нам простой способ решения физических задач (мне кажется, она и сама пользуется этим способом). Этот подход я и применил.

2. Применения

В первую очередь предлагаемый формализм применим к электрическим цепям. Надо заметить, что для цепей постоянного тока (где есть только сопротивления) решение найдено еще Максвеллом – он показал, что токи распределяются так, что минимизируют тепловые потери. Однако для электрических цепей переменного тока до настоящего времени не был найден принцип, аналогичный принципу наименьшего действия. Попыток было много. Эти поиски понятны, так как отсутствие принципа экстремальности для электрических цепей кажется странным.

Предлагаемый вариационный принцип для электрических цепей таков, что из него следуют уравнения Кирхгофа для электрических цепей переменного тока. Это означает, что существует определенный интеграл от расщепленных функций зарядов (являющихся, в свою очередь, функциями времени) - см. рис. 2. Этот интеграл имеет единственную точку оптимума, а его экстремали совпадают с уравнения Кирхгофа. Таким образом, в электрической цепи объективно соблюдается принцип экстремума величины H .

Функционал для RCL-цепи

$$F(x, y) = \int_0^T f(x, y) dt,$$
$$f(x, y) = \left\{ \begin{array}{l} S(x^2 - y^2) - L(x'^2 - y'^2) \\ + R(xy' - x'y) - E(x - y) \end{array} \right\}.$$

- x, y - неизвестные функции времени t ,
- E - известная функция времени t ,
- $S=1/C, L, R$ - положительные числа.

Необходимые условия экстремума

$$2Sx + 2Lx'' + 2Ry' - E = 0,$$

$$2Sy + 2Ly'' + 2Rx' - E = 0.$$

Экстремали доставляет функционалу

- глобальный максимум по функции x
- глобальный минимум по функции y
- удовлетворяют условию $x_0 = y_0$

Сумма экстремалей - уравнение RCL-цепи

$$Sq + Lq'' + Rq' - E = 0,$$

$$q = x + y.$$

Рис. 2.

Найден также функционал для электроэнергетических систем, которые представляют собой нелинейные электрические цепи. Показывается, что полученный при этом функционал оптимизируется тогда, когда стационарное значение подинтегральной функции является уравнением режима энергосистемы.

Существование глобального оптимума позволяет воспользоваться упомянутом выше методом градиентного движения к седловой точке для расчета электрической цепи – вычисления токов и потенциалов. При этом расчет электрической цепи или энергосистемы математически формулируется как вариационная задача поиска безусловного оптимума квадратичного функционала. Такая задача всегда имеет решение. Этот результат может быть использован для разработки универсального комплекса программ для быстродействующих расчетов энергосистем. Универсальность обеспечивается тем, что энергосистема рассчитывается по единой методике вне зависимости от

- конфигурации и состава активных и пассивных элементов,
- вида функций источников и потребителей мощности.

При этом достигается

1. высокое быстродействие,
2. существование сравнительно простого алгоритма даже для сложной математической постановки, например, для расчета системы со сложной конфигурацией и апериодических разрывных возмущающих воздействиях,
3. надежный поиск решения (итерационный процесс всегда сходится),
4. сходимости итерационного процесса даже при несовместимых исходных данных (находится режим, в определенном смысле наиболее близкий по параметрам к исходным данным),
5. возможность расчета смешанных электромеханических систем в целом, например, электрических цепей с двигателями, генераторами, гидравлическими преобразователями, вставками постоянного тока в систему переменного тока и т.п.

Далее показывается, что решение системы линейных алгебраических уравнений также сводится к расчету электрической цепи синусоидальных токов предлагаемым методом. Показывается, что решение систем дифференциальных уравнений с частными производными также сводится к поиску оптимума некоторого функционала. Могут быть решены, например, уравнения Пуассона, Гельмгольца для однородной и неоднородной среды, телеграфное уравнение и т.д.

Кроме того, этот принцип обобщается на электромеханические системы. При этом для данной электромеханической системы формируется функционал, содержащий тепловые, механические, электрические, электромагнитные энергии, функции, зависящие от конфигурации системы, функции, описывающие возмущающие воздействия – электрические и механические.

3. Уравнения Максвелла

Этот же метод распространяется на симметричные уравнения Максвелла - см. рис. 3.

3 Уравнения Максвелла

$\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} - \varepsilon \frac{\partial E_x}{\partial t} + \mathcal{G} \frac{d\phi}{dx} = 0$	E - напряженность электрического поля,
$\frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} - \varepsilon \frac{\partial E_y}{\partial t} + \mathcal{G} \frac{d\phi}{dy} = 0$	H - напряженность магнитного поля,
$\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} - \varepsilon \frac{\partial E_z}{\partial t} + \mathcal{G} \frac{d\phi}{dz} = 0$	μ - магнитная проницаемость,
$\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} + \mu \frac{\partial H_x}{\partial t} - \zeta \frac{dL}{dx} = 0$	ε - диэлектрическая проницаемость,
$\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} + \mu \frac{\partial H_y}{\partial t} - \zeta \frac{d\phi}{dy} = 0$	ϕ - электрический скалярный потенциал,
$\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} + \mu \frac{\partial H_z}{\partial t} - \zeta \frac{d\phi}{dz} = 0$	\mathcal{G} - электропроводность,
$-\frac{\partial E_x}{\partial x} - \frac{\partial E_y}{\partial y} - \frac{\partial E_z}{\partial z} + \frac{\rho}{\varepsilon} = 0$	ϕ - магнитный скалярный потенциал,
$\frac{\partial H_x}{\partial x} + \frac{\partial H_y}{\partial y} + \frac{\partial H_z}{\partial z} - \frac{\sigma}{\mu} = 0$	ζ - магнитопроводность,
	ρ - плотность электрического заряда,
	σ - плотность магнитного заряда

Рис. 3.

Отметим некоторые особенности такой системы уравнений:

1. предполагается существование магнитных зарядов и токов,
2. вместо электрических и магнитных токов вводятся скалярные потенциалы и проводимости, не только электрические, но и магнитные,
3. предполагается, что плотности электрических и магнитных зарядов могут изменяться во времени,

Полагая магнитные заряды равными нулю, получаем применение этого же метода для обычных уравнений Максвелла. В классической электродинамике показывается, что уравнения Максвелла выводятся с применением Лагранжева формализма. Для этого вводится понятие векторного магнитного потенциала и формулируется некоторый функционал относительно такого потенциала и скалярного электрического потенциала, называемый действием. Затем варьированием действия по векторному магнитному

потенциалу и скалярному потенциалу находится условие минимума этого функционала. Полученная система уравнений совпадает только с четырьмя уравнениями Максвелла. Это естественно, поскольку векторный магнитный потенциал и электрический скалярный потенциал доставляют только четыре варьируемые функции. Однако такой частичный результат позволяет почему-то авторам сделать вывод о том, что уравнения Максвелла (оносительно напряженностей) являются следствием принципа наименьшего действия, как определенного выше функционала.

Замечу еще одну неувязку. В уравнениях Максвелла участвуют токи в среде с определенной электропроводностью. Следовательно, есть тепловые потери, т.е. диссипация энергии. Это означает, что кроме электромагнитной энергии в функционал для принципа минимума действия должна быть включена тепловая энергия. Следовательно, лагранжев формализм для уравнений Максвелла не применим в принципе.

Но даже не это – главное. В симметричной форме уравнений Максвелла (при наличии и магнитных, и электрических зарядов) электромагнитное поле не может быть описано при помощи вектор-потенциала, непрерывного во всём пространстве. Поэтому симметричные уравнения Максвелла не выводятся из вариационного принципа наименьшего действия.

4а

Функционал для уравнений Максвелла

$$m = \{x, y, z, t\}$$

$$q^T = |E_x, E_y, E_z, H_x, H_y, H_z, K, L|$$

$$\left(\frac{dq}{dm}\right)^T = \left|\frac{dE_x}{dm}, \frac{E_y}{dm}, \frac{E_z}{dm}, \frac{H_x}{dm}, \frac{H_y}{dm}, \frac{H_z}{dm}, \frac{K}{dm}, \frac{L}{dm}\right|$$

$$U = -|0, 0, 0, 0, 0, 0, \rho, -\sigma|$$

$$\Phi = \int_0^T \left\{ \int_{x,y,z} \left[\begin{array}{l} q^T R_x \frac{dq}{dx} + q^T R_y \frac{dq}{dy} + \\ q^T R_z \frac{dq}{dz} + q^T R_t \frac{dq}{dt} \\ - q^T U \end{array} \right] dx dy dz dt \right.$$

R – известные матрицы

Рис. 4а.

Итак, автор предлагает такой функционал относительно напряженностей, у которого первые вариации по напряженностям при обращении в нуль совпадают с уравнениями Максвелла относительно напряженностей – см. рис. 4а. Предлагается также метод движения к седловой точке этого функционала, что эквивалентно решению уравнений Максвелла.

Тут надо прерваться и сказать, что вариационное исчисление имеет один недостаток – предполагается, что функции непрерывны. На практике часто встречаются функции разрывные. Дальше, например, придется иметь дело со ступенчатыми функциями и функцией Дирака. Для оптимизационных задач с такими функциями существует метод максимума Понтрягина. Далее автор показал, что метод максимума Понтрягина может быть объединен с методом градиентного движения к седловой точке. В результате формулируется алгоритм решения системы дифференциальных уравнений Максвелла с разрывными возмущающими воздействиями. Все вычисления в этом алгоритме состоят в операциях с коэффициентами полиномиальных функций. Результат выдаться также в виде полиномиальных функций, т.е. получается аналитическое решение.

Это позволило решать уравнения Максвелла с заданными скачкообразными функциями распределения зарядов. При этом "на кончике пера" обнаружилось неожиданные эффекты. В частности, метод позволяет сформулировать и решить такие системы уравнений Максвелла, которые имеют решения с необычной физической интерпретацией:

- o продольные электромагнитные волны;
- o стоячие волны, в которых отсутствует обмен энергией между электрической и магнитной составляющими;
- o электрические волны при отсутствии магнитных волн и наоборот.

С применением этого метода удастся предсказать неизвестные или объяснить необъясненные эффекты в электродинамических системах. Среди них т.н. "магнитные стены" в экспериментах Рощина-Година, понижение температуры в окрестности магнитных генераторов, эффект Бифельда-Брауна (самопроизвольное движение высоковольтного конденсатора), передача энергии на расстояние.

4. Заряды

Далее эти уравнения распространяются и на физические системы, в которых имеются макроскопические носители электрических и магнитных зарядов. Существование электрических зарядов общеизвестно. Существование магнитных зарядов вызывает споры. Известно, что Хевисайд был первым, кто ввёл магнитные заряды и магнитные токи в электродинамику Максвелла. Но в качестве таковых могут рассматриваться полюса магнитов. Известно также, что полюс длинного магнита в математическом плане может отождествляться с магнитным зарядом [4].

Важным фактором, объясняющим ряд неожиданных эффектов, является вид функции распределения зарядов по пластине конденсатора или по торцу постоянного

магнита. Можно показать, что эта функция хорошо аппроксимируется гиперболическим косинусом Ch , и это очень важно для дальнейшего.

На рис. 5 показана функция распределения плотности заряда на пластине конденсатора и ее аналитическая аппроксимация. На рис. 6 показана эта аппроксимация: реальная функция - тонкая синяя линия, аппроксимирующая ее функция - красная толстая линия Ch ,

Функция распределения плотности заряда на пластине конденсатора

$$\sigma(y, z) = \sigma_0 \text{Ch}(\beta z) \text{Ch}(\beta y),$$

σ_0, β - известные коэффициенты,

Ch - гиперболический косинус

Рис. 5.

Аналогичную аппроксимацию можно получить и для функции распределения магнитных зарядов по торцу постоянного магнита. Известно, что электрическую индукцию D , создаваемую электрическими зарядами на некоторой поверхности, можно отождествить с плотностью r распределения электрического заряда на этой поверхности, т.е. $r=D$. Аналогично, магнитную индукцию B , создаваемую магнитными зарядами на некоторой поверхности, можно отождествить с плотностью S распределения магнитного заряда на этой поверхности, т.е. $S=B$. Таким образом, полюс-торец достаточно длинного постоянного магнита можно рассматривать, как источник магнитных зарядов. Функция распределения плотности магнитных зарядов совпадает с функцией распределения индукции по торцу магнита. Эта функция имеет вид, аналогичный функции распределения электрических зарядов.

6

Функция распределения плотности заряда на пластине конденсатора и ее аппроксимация гиперболическим косинусом,

b – полуширина конденсатора.

Рис. 6.

5. Продольная электромагнитная волна как следствие интегрирования уравнений Максвелла

Рассмотрим некоторую техническую систему, в которой присутствуют магнитные заряды, распределение плотности которых описывается следующей функцией (см. рис. 6а). Используя указанный метод, можно найти решение систему уравнений Максвелла при таких зарядах. В том, что полученное решение удовлетворяет системе уравнений Максвелла, можно убедиться прямой подстановкой.

На рис. 6в в показан пример решения. В последнем окне показана ошибка выполнения уравнений.

6а

Решение системы уравнений Максвелла

Функция распределения плотности магнитных зарядов:

$$\sigma(x, y, z, t) = \sigma_0 \operatorname{Ch}(\theta z + ut) \operatorname{Ch}(\gamma y) \lambda'(x).$$

Функции напряженности магнитного и электрического полей:

$$E_x(x, y, z, t) = 0,$$

$$E_y(x, y, z, t) = e_y \operatorname{Ch}(\beta z + ut) \operatorname{Ch}(\theta y) (1 - \cos(\chi x)),$$

$$E_z(x, y, z, t) = -e_z \operatorname{Sh}(\beta z + ut) \operatorname{Sh}(\theta y) (1 - \cos(\chi x)).$$

$$H_x(x, y, z, t) = -h_x \operatorname{Ch}(\beta z + ut) \operatorname{Ch}(\theta y) (\lambda(x) - \cos(\chi x))$$

$$H_y(x, y, z, t) = -h_y \operatorname{Ch}(\beta z + ut) \operatorname{Sh}(\theta y) \sin(\chi x),$$

$$H_z(x, y, z, t) = -h_z \operatorname{Sh}(\beta z + ut) \operatorname{Ch}(\theta y) \sin(\chi x),$$

где E_x - проекция напряженности электрического поля на ось OX и т.п.

$$\operatorname{Sh}(y) = \frac{d\operatorname{Ch}(y)}{dy}, \quad \operatorname{Ch}(y) = \frac{d\operatorname{Sh}(y)}{dy}$$

$$\chi = \sqrt{\gamma^2 + \theta^2 - \varepsilon\mu v^2}$$

$$h_x = -\sigma_0 / \mu, \quad \xi = 1 / (\beta^2 + \theta^2),$$

$$h_y = h_x \theta \chi \xi, \quad h_z = h_x \beta \chi \xi,$$

$$e_y = h_x \beta \mu v \xi, \quad e_z = h_x \theta \mu v \xi.$$

Рис. 6а.

Анализируя полученное решение можно заметить, что только магнитные заряды указанного вида формируют электромагнитное поле со следующими особенностями:

- проекция электрической напряженности на ось **OX** равна нулю тождественно,
- появляется плоское (без указанной составляющей) переменное электрическое поле,
- электрический потенциал равен нулю,
- появляется пространственное переменное магнитное поле,
- вдоль оси **OX** возникает продольная стоячая магнитная волна (поскольку проекция магнитной напряженности на ось OX зависит от координаты X по косинусоидальному закону),
- длина продольной магнитной волны и амплитуды напряженностей электромагнитного поля определяются через амплитуду функции распределения плотности магнитного заряда.

6в

Пример решения уравнений Максвелла при $\theta = 90$, $\beta = 110$, $\omega = 1000$, $\sigma_0 = -0.25$

Рис. 6в.

Тем самым аналитически показано существование продольной волны. Поиск таких волн имеет давнюю историю. Заметим еще, что классическая электродинамика допускает существование продольных волн в среде (но не в вакууме).

Такое распределение зарядов и стоячая продольная волна в окрестности торца магнита возникает, если заряды

- 1) меняются во времени,
- 2) испытывают скачок в направлении этой волны (заряд есть только в некоторой точке на этой оси),
- 3) изменяются по гиперболическому косинусу вдоль двух других пространственных осей.

6. Статическая магнитная продольная волна.

Если заряд не меняется во времени, то (в соответствии с этим решением) возникает стационарное поле, имеющее вид застывшей продольной волны (будем по-прежнему называть это образование волной или статической продольной волной или гармоническим магнитостатическим полем). Такому условию удовлетворяют заряды на

торце постоянного магнита – выполняются условия 2 и 3, но не выполняется условие 1. Предложенный метод позволяет определить вид функций напряженности постоянного магнита с учетом скачка плотности магнитных зарядов на торце магнита. В результате оказывается, что напряженность магнитного поля постоянного магнита не является монотонной функцией координат. При этом составляющая напряженности, направленная по нормали к поверхности полюса магнита, изменяется в этом направлении см. рис. 10.

10

Постоянный магнит

Рис. 10.

В [7] описаны также эксперименты по обнаружению гармонического магнитостатического поля. Результаты эксперимента приведены на рис. 11 и рис. 12. Напряженность продольной волны составляет 5% от напряженности основного статического поля (в котором раньше пространственных колебаний не обнаруживали).

11

Верхнее окно - $H_x(y)$, нижнее окно - $H_y(y)$, сплошные линии – аппроксимация экспериментальных измерений, точечные линии – первая гармоника разложения в тригонометрический ряд.

Рис. 11.

12

Верхнее окно - $H_x(x)$, нижнее окно - $H_y(x)$, сплошные линии - аппроксимация экспериментальных измерений, точечные линии - первая гармоника разложения в тригонометрический ряд, линии из кружков - «ослабленная» первая гармоника разложения в тригонометрический ряд.

Рис. 12.

7. Статическая электрическая продольная волна.

Аналогично предыдущему можно найти уравнения электрического поля конденсатора – см. рис. 7. Таким образом, в этом случае создается т.н. гармоническое электростатическое поле внутри конденсатора.

Важно отметить, что амплитуды напряженностей резко уменьшаются при переходе от функции Дирака (для отрицательных зарядов) к импульсной функции (для положительных зарядов), хотя абсолютная величина суммарного заряда не изменяется – см. рис. 8 и рис. 9.

7

Электрическое поле конденсатора - гармоническое электростатическое поле

Функция распределения плотности поверхностного заряда

$$\rho(x, y, z, t) = \rho_0 \text{Ch}(\beta z) \text{Ch}(\beta y) \lambda'(x),$$

где $\lambda'(x)$ - функция Дирака.

Проекции напряженности электрического поля

$$E_x(x, y, z) = e_x \text{Ch}(\beta z) \text{Ch}(\beta y) (\lambda(x) - \cos(\chi x)),$$

$$E_y(x, y, z) = e_y \text{Ch}(\beta z) \text{Sh}(\beta y) \sin(\chi x),$$

$$E_z(x, y, z) = e_z \text{Sh}(\beta z) \text{Ch}(\beta y) \sin(\chi x),$$

где

$$e_x = \frac{\sigma_0}{\varepsilon},$$

$$e_y = e_z = e_x \beta / \chi,$$

$$\chi = \beta \sqrt{2}.$$

Рис. 7.

8

Рис. 8.

9

Пример решения уравнений Максвелла
(зависимость амплитуды от ширины импульса)

Рис. 9.

8. Летающая тарелка

Этот раздел подробнее изложен в статье [12].

9. Энергозависимая волна

Известна бегущая электромагнитная волна, которая переносит энергию. В любой точке этой волны электромагнитная энергия изменяется во времени от нуля до некоторого максимума. Таким образом, такая электромагнитная волна переносит энергию. Известна и стоячая электромагнитная волна, которая может быть получена сложением двух волн – падающей на идеальное зеркало и отраженной от него. В каждой точке этой волны происходит обмен электрической и магнитной энергий так, что для сохранения идеальной стоячей волны не требуется приток внешней энергии.

Рассмотренная выше волна также является стоячей. Но ее энергетика иная – см. рис. 15. Энергия этой волны периодически изменяется во времени от нуля до некоторого максимума. Следовательно, для существования этой волны энергия в нее должна поступать извне и преобразовываться в электромагнитную энергию. Поэтому я назвал ее энергозависимой стоячей волной.

15

1. Синусоидальная бегущая электромагнитная волна

$$E = E_0 \cos(\omega t - kz)$$

$$B = B_0 \cos(\omega t - kz)$$

2. Стоячая электромагнитная волна

$$E = E_0 \sin(kz) \sin(\omega t)$$

$$B = B_0 \cos(kz) \cos(\omega t)$$

3. Энергозависимая стоячая электромагнитная волна

$$E = E_0 \sin(kz) \sin(\omega t)$$

Рис. 15.

Далее будет показано, что продольная волна уменьшает температуру в области своего существования и вызывает тем самым тепловой поток "на себя". Думаю, что понижение температуры в некотором эксперименте свидетельствует о том, что возникла продольная волна. Подобно тому, как аэроплан не может летать в вакууме, но летает в воздухе, продольная энергозависимая электромагнитная волна не может существовать в вакууме, но существует в воздухе. И позволяет существовать магнитным генераторам энергии.

Существует много проектов магнитных генераторов энергии, например, генератор Серла. Для их объяснения нужно решить две задачи: как возникают силы и откуда берется энергия. Думаю, что все они генерируют продольную волну и утилизируют энергию указанного теплового потока. Что касается природы сил, то тут надо искать некоторую несимметрию – есть обзорная работа Эткина, где он это и делает. У Серла такую несимметрию я вычислил, но это другая тема.

Наиболее интересны эксперименты Рощина-Година на установке, подобной генератору Серла. Там обнаружены продольные стоячие волны и понижение температуры [3] Отмечу, что эти эксперименты опубликованы и запатентованы.

10. Условия существования продольной энергозависимой электромагнитной волны

По-существу – это другая тема, не связанная с вариационным принципом. Но я скажу пару слов об этом, чтобы сложилась законченная картина.

Можно показать [5], что в продольной энергозависимой электромагнитной волне наблюдается магнитная поляризация диполей воздуха, заключающаяся в том, что диполи поляризуются силами Лоренца в направлении, перпендикулярном вектору тепловой скорости, с которой они движутся в области данной волны - см. рис. 16.

16

- А) Электрический диполь в электрическом поле.
В) Электрический диполь, движущийся со скоростью V в магнитном поле.

Рис. 16.

Такая поляризация существенно ограничивает степени свободы молекул воздуха, а это приводит к уменьшению внутренней энергии воздуха. При этом в области существования волны понижается температура. Такое явление отмечается во всех экспериментах с магнитными генераторами. Понижение температуры вызывает приток

тепловой энергии из внешней окружающей среды. Эта энергия переходит в магнитную энергию волны. Здесь вновь можно вспомнить о том, что классическая электродинамика допускает существование продольных волн в среде, но не в вакууме.

Получена формула для расчета понижения температуры в зависимости от индукции поля - см. рис. 17. Она согласуется с экспериментами Рощина-Година [3].

17

Формула для расчета понижения температуры

$$\Delta T = -\frac{B^2}{2D\mu_0}$$

$D \approx 175 \text{ Дж}/(\text{м}^3 \text{ К})$ - константа

B_1 - индукция в области волны

$\mu_0 = 4\pi 10^{-7} \text{ Ф} \cdot \text{м}$ - магнитная
проницаемость воздуха

Например,

при $B_1 = 0.05 \text{ Тл}$

имеем $\Delta T \approx -7^\circ$.

Рис. 17.

11. Передача энергии на расстояние

Получена также формула для расчета скорости расширения области существования продольной волны - см. рис. 18. Например, при нормальных условиях из этой формулы находим скорость, равную пол метра в секунду. В вакууме количество диполей в кубометре воздуха равна нулю и область существования волны "схлопывается" в точку. Таким образом, данная волна может существовать только в воздушной среде.

18

**Формула для расчета скорости расширения
области существования продольной волны**

$$d = 1 / \sqrt{4kTn_o\mu_o}$$

T - абсолютная температура,

$n_o = 3 \cdot 10^{25} \text{ м}^{-3}$ - количество диполей
в кубометре воздуха,

$k = 1.38 \cdot 10^{-23} \text{ Дж} \cdot \text{К}^{-1}$ - постоянная Больцмана

$\mu_o = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Ф} \cdot \text{м}$ - магнитная
проницаемость воздуха

При нормальных условиях

$$d \approx 0.4 \text{ м} \cdot \text{сек}$$

Рис. 18.

Известна и эксплуатируется система передачи энергии на расстояние в пределах комнаты [6]. Авторы указывают отсутствие электромагнитной волны, явление магнитного резонанса в приемнике и с удивлением отмечают, что к.п.д. этой системы растет с увеличением числа потребителей. Предлагаемая теория позволяет объяснить такую передачу энергии и все особенности этого процесса существованием энергозависимой продольной волны.

Литература

1. Khmelnik S.I. Variational Principle of Extremum in electromechanical and electrodynamic Systems. Published by "MiC", printed in USA, printed in USA, Lulu Inc. ID 1142842. Israel, 2008, ISBN 978-0-557-08231-5.
2. Хмельник С.И. Вариационный принцип экстремума в электромеханических и электродинамических системах, третья редакция. Publisher by "MiC", printed in USA, Lulu Inc., ID 1769875, Израиль, 2010, ISBN 978-0-557-04837-3.
3. Роцин В.В., Годин С.М. Экспериментальное исследование физических эффектов в динамической магнитной системе. Письма в ЖТФ, 2000, том 26, вып. 24.
4. Маделунг Э. Математический аппарат физики. Изд. «Наука», М. 1968.

5. Хмельник С.И., Хмельник М.И. Условия существования продольной энергозависимой электромагнитной волны. «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», Россия-Израиль, 2009, вып. 12, printed in USA, Lulu Inc., ID 7157429, ISBN 978-0-557-07401-3.
6. André Kurs, Robert Moffatt, and Marin Soljačić. Simultaneous mid-range power transfer to multiple devices. *Appl. Phys. Lett.* 96, 044102 (2010); doi:10.1063/1.3284651.
7. Хмельник С.И., Мухин И.А., Хмельник М.И.. Продольные волны постоянного магнита «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», Россия-Израиль, 2008, вып. 8, printed in USA, Lulu Inc., ID 2221873, ISBN 978-1-4357-1642-1
8. Хмельник С.И. Конструирование летательных аппаратов на основе эффекта Бифельда-Брауна", <http://lib.izdatelstwo.com/Papers2/DocladLA.pdf>